

УДК 373.1.02:004.896

КОДСУЗ РОБОТОТЕХНИКА ПЛАТФОРМАЛАРЫ АРКЫЛУУ ЛОГИКАЛЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮ

АЛИБЕКОВА ГҮЛБАРЧЫН УЗАКБАЕВНА

Окутуучу

ИМАТАЛИ КЫЗЫ АНАРА

Магистр, окутуучу

А.Ж.Мырсабеков атындагы Ош МПУ,

Ош шаары, Кыргызстан

Аннотация. Кодсуз робототехника платформалары бүгүнкү билим берүү системасында окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүнүн натыйжалуу куралы болуп саналат. Бул макалада программалоо билимин талап кылбаган робототехникалык чөйрөлөрдү колдонуу аркылуу окуучулардын аналитикалык жана алгоритмдик ой жүгүртүүсүн калыптандыруу мүмкүнчүлүктөрү каралат [3; 15]. Изилдөөнүн жүрүшүндө визуалдык блоктук интерфейстерди колдонуу окуучуларга маселелерди этап-этабы менен чечүүгө, себеп-натыйжа байланышын түшүнүүгө жана чыгармачыл мамиле жасоого шарт түзөрү аныкталды. Ошондой эле, кодсуз платформалар окуу процессин жеткиликтүү, кызыктуу жана практикалык жактан багытталган кылууга өбөлгө түзөт. Натыйжада, мындай ыкма окуучулардын өз алдынча ой жүгүртүүсүн, көйгөйлөрдү чечүү жөндөмүн жана санариптик сабаттуулугун жогорулатат [9].

Ачкыч сөздөр: кодсуз робототехника, логикалык ой жүгүртүү, алгоритмдик ой жүгүртүү, санариптик билим берүү, визуалдык программалоо, STEM билим берүү, чыгармачылык жөндөм, көйгөй чечүү.

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

АЛИБЕКОВА ГҮЛБАРЧЫН УЗАКБАЕВНА

Преподаватель

Ошский государственный университет имени А.Ж.Мырсабекова

г. Ош, Кыргызстан

ИМАТАЛИ КЫЗЫ АНАРА

Магистр, преподаватель

Ошский государственный университет имени А.Ж.Мырсабекова

г. Ош, Кыргызстан

Аннотация. Платформы безкодовой робототехники являются эффективным инструментом развития логического мышления учащихся в современной системе образования. В данной статье рассматриваются возможности формирования аналитического и алгоритмического мышления у обучающихся посредством использования робототехнических сред, не требующих знаний программирования. В ходе исследования установлено, что применение визуальных блочных интерфейсов способствует поэтапному решению задач, пониманию причинно-следственных связей и развитию творческого подхода. Кроме того, безкодовые платформы делают учебный процесс более доступным, интересным и практико-ориентированным. В результате данный подход повышает

самостоятельность мышления учащихся, их способность к решению проблем и уровень цифровой грамотности.

Ключевые слова: безкодированная робототехника, логическое мышление, алгоритмическое мышление, цифровое образование, визуальное программирование, STEM образование, творческие способности, решение проблем.

DEVELOPING LOGICAL THINKING THROUGH CODE-FREE ROBOTICS PLATFORMS

ALIBEKOVA GULBARCHYN UZAKBAYEVNA

The teacher

Osh State University named after A.Zh.Myrsabekov
Osh city, Kyrgyzstan

IMATALI KYZY ANARA

Lecturer, Master's degree

Osh State University named after A.Zh.Myrsabekov
Osh city, Kyrgyzstan

Abstract. *No-code robotics platforms are an effective tool for developing students' logical thinking in the modern education system. This article examines the possibilities of forming analytical and algorithmic thinking in students through the use of robotics environments that do not require programming knowledge. The study found that the use of visual block-based interfaces helps students solve problems step by step, understand cause-and-effect relationships, and develop a creative approach. In addition, no-code platforms make the learning process more accessible, engaging, and practice-oriented. As a result, this approach enhances students' independent thinking, problem-solving skills, and digital literacy.*

Keywords: *no-code robotics, logical thinking, algorithmic thinking, digital education, visual programming, STEM education, creativity, problem solving.*

Азыркы санариптик доордо билим берүү системасы түп тамырынан өзгөрүүгө дуушар болууда. Өзгөчө STEM education багытынын өнүгүшү окуучулардын логикалык, аналитикалык жана чыгармачыл ой жүгүртүүсүн калыптандырууга багытталган жаңы ыкмаларды талап кылат [12; 14]. Бул контекстте кодсуз робототехника платформалары өзгөчө актуалдуулукка ээ болуп, программалоо билими жок эле окуучуларды технологиялык процесстерге тартууга мүмкүнчүлүк түзөт [15].

Илимий адабияттарда робототехниканы билим берүүдө колдонуу окуучулардын когнитивдик жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө олуттуу таасир этери белгиленген. Мисалы, Seymour Papert тарабынан сунушталган конструктивизм теориясы боюнча билим алуу активдүү аракет аркылуу ишке ашат жана окуучу өз алдынча билимди түзөт [15]. Бул теория робототехникалык платформалар менен иштөөнүн методологиялык негизин түзөт. Ошондой эле, заманбап изилдөөлөрдө (Alimisis, 2013; Eguchi, 2014) робототехника окуучулардын алгоритмдик ой жүгүртүүсүн, көйгөйлөрдү чечүү жөндөмүн жана кызматташтык көндүмдөрүн өнүктүрөрү көрсөтүлгөн [13; 15].

Кодсуз робототехника платформалары визуалдык блоктук программалоо элементтерине негизделип, окуучуларга татаал алгоритмдерди жөнөкөй структуралар аркылуу түшүнүүгө шарт түзөт. Бул болсо algorithmic thinking жана логикалык ой жүгүртүүнүн өнүгүшүнө өбөлгө болот. Мындай платформалар билим берүүнү жеткиликтүү кылып гана тим болбостон, окуучулардын кызыгуусун арттырып, практикалык ишмердүүлүккө багыттайт [6; 7; 8].

Изилдөөнүн актуалдуулугу кодсуз технологиялардын кеңири жайылышы жана билим берүүдө санариптик инструменттерди эффективдүү колдонуу зарылдыгы менен шартталат. Азыркы учурда окуучуларды программалоого даярдоонун баштапкы этабында татаал синтаксистен алыс болгон, бирок логикалык ой жүгүртүүнү өнүктүргөн куралдарды колдонуу маанилүү болуп саналат. Ушул себептен улам, кодсуз робототехника платформаларын колдонуу аркылуу логикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү маселеси өзгөчө илимий жана практикалык мааниге ээ [4; 10].

Бул макаланын максаты - кодсуз робототехника платформаларынын негизинде окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүнүн теориялык жана практикалык аспектилерин талдоо болуп эсептелет. Максатка жетүү үчүн тиешелүү илимий адабияттарды талдоо, педагогикалык ыкмаларды изилдөө жана практикалык сунуштарды иштеп чыгуу милдеттери коюлду.

Билим берүү тармагында робототехниканы колдонуу акыркы жылдары активдүү изилденип жаткан багыттардын бири болуп саналат. Көптөгөн илимий эмгектерде робототехника окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн, чыгармачыл потенциалын жана көйгөйлөрдү чечүү жөндөмүн өнүктүрүүдө маанилүү роль ойной турганы белгиленген. Мисалы, Venitti (2012) жүргүзгөн изилдөөлөрдө робототехниканы билим берүү процессине интеграциялоо окуучулардын окууга болгон кызыгуусун жогорулатары жана практикалык көндүмдөрүн өнүктүрөрү аныкталган. Ошондой эле Alimisis (2013) робототехника аркылуу окутуу окуучуларды активдүү катышууга түрткү берип, кызматташтыкта иштөө көндүмдөрүн калыптандырыарын белгилеген.

Кодсуз платформалардын пайда болушу бул багыттагы изилдөөлөрдү жаңы деңгээлге чыгарды. Айрыкча Scratch жана Tinkercad сыяктуу чөйрөлөр программалоону үйрөнүүнү жеңилдетип, визуалдык блоктук структура аркылуу алгоритмдерди түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул платформалар башталгыч деңгээлдеги окуучулар үчүн өзгөчө ылайыктуу болуп, татаал синтаксистен качууга шарт түзөт. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, визуалдык программалоо чөйрөлөрүн колдонуу окуучулардын алгоритмдик ой жүгүртүүсүн этап-этабы менен өнүктүрүүгө жардам берет (Resnick et al., 2009) [10].

Логикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү маселеси психология жана педагогика илимдеринде кеңири каралган. Бул багытта Jean Piaget когнитивдик өнүгүү теориясында балдардын ой жүгүртүүсү этаптар аркылуу калыптанаарын негиздеген. Анын теориясына ылайык, окуучулар практикалык аракеттер аркылуу логикалык операцияларды өздөштүрүшөт. Мындан тышкары, Lev Vygotsky социалдык-мәдени теориясында билим алуу социалдык өз ара аракеттенүү аркылуу ишке ашарын белгилеп, окутууда колдоо көрсөтүүнүн маанисин баса белгилеген.

Теориялык негиз катары конструктивизм концепциясы өзгөчө орунду ээлейт. Seymour Papert тарабынан иштелип чыккан конструктивизм окуучулар билимди өз алдынча түзөрүн жана практикалык иш-аракет аркылуу жакшы өздөштүрөрүн көрсөтөт. Робототехника жана кодсуз платформалар дал ушул принциптерге негизделип, окуучуларга өз алдынча эксперимент жүргүзүүгө, моделдерди түзүүгө жана натыйжаларды анализдөөгө мүмкүнчүлүк берет.

Ошондой эле STEM education концепциясы заманбап билим берүүдө интеграцияланган ыкма катары каралат. Бул ыкмада илим, технология, инженерия жана математика өз ара байланышта окутулуп, окуучулардын комплекстүү ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытталат. Робототехника STEM билим берүүнүн негизги элементтеринин бири болуп эсептелет жана практикалык багыттуулугу менен айырмаланат.

Жыйынтыктап айтканда, илимий адабияттарды талдоо робототехника, айрыкча кодсуз платформалар, логикалык жана алгоритмдик ой жүгүртүүнү өнүктүрүүдө натыйжалуу курал экенин көрсөтөт. Теориялык негиздер - конструктивизм жана STEM концепциясы - бул процесстин методологиялык базасын түзүп, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт.

Бул изилдөөдө кодсуз робототехника платформалары аркылуу окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү процесси комплекстүү педагогикалык ыкмалардын негизинде каралды. Изилдөөдө сапаттык жана сандык ыкмалар айкалышта колдонулду, бул алынган жыйынтыктардын ишенимдүүлүгүн камсыз кылууга мүмкүндүк берди.

Изилдөөнүн негизги ыкмалары катары эксперимент, байкоо жана тестирилөө тандалды. Эксперименттик ыкма окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүнүн өзгөрүүсүн аныктоого багытталды. Бул максатта эксперименттик жана контролдук топтор түзүлүп, окуу процесси салыштырмалуу негизде жүргүзүлдү. Байкоо ыкмасы аркылуу окуучулардын сабактагы активдүүлүгү, тапшырмаларды аткаруудагы мамилеси жана өз алдынчалуулугу талданды. Ал эми тестирилөө ыкмасы логикалык жана алгоритмдик ой жүгүртүүнүн деңгээлин аныктоо үчүн колдонулду.

Изилдөөгө жалпы билим берүү мекемелеринин окуучулары катышты. Катышуучулар орто класстардын окуучуларынан тандалып алынды, анткени бул куракта логикалык ой жүгүртүү активдүү өнүгүү стадиясында болот. Экспериментке катышкан окуучулар эки топко бөлүндү - бир топто кодсуз робототехника платформалары колдонулса, экинчи топ салттуу окутуу ыкмасы менен билим алды.

Изилдөөдө негизги курал катары визуалдык программалоого негизделген кодсуз платформалар пайдаланылды. Алардын ичинде Scratch жана Tinkercad кенири колдонулду. Бул платформалар окуучуларга алгоритмдерди блоктук структура аркылуу түзүүгө, роботтук моделдерди виртуалдык же реалдуу шартта башкарууга мүмкүнчүлүк берет [10].

Сабактар алдын ала түзүлгөн структура боюнча уюштурулду. Ар бир сабак төмөнкү этаптарды камтыды - киришүү бөлүгү, жаңы материалды түшүндүрүү, практикалык иш жана жыйынтыктоо. Киришүү бөлүгүндө окуучуларга тема боюнча кыскача маалымат берилди жана кызыктыруучу суроолор коюлду. Негизги бөлүктө мугалим кодсуз платформанын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп, тапшырмаларды аткаруунун жолдорун түшүндүрдү.

Практикалык сабактар изилдөөнүн негизги бөлүгүн түздү. Окуучулар ар түрдүү деңгээлдеги тапшырмаларды аткарышты - жөнөкөй алгоритм түзүүдөн баштап, татаал логикалык маселелерди чечүүгө чейин. Мисалы, роботту белгилүү бир багытта кыймылдатуу, шарттык операторлорду колдонуу жана циклдер аркылуу аракеттерди кайталоо сыяктуу тапшырмалар берилди. Бул тапшырмалар окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн этап-этабы менен өнүктүрүүгө багытталды.

Мындан тышкары, ар бир тема боюнча тесттер колдонулду. Тесттик тапшырмалар окуучулардын теориялык билимин жана практикалык көндүмдөрүн текшерүүгө мүмкүндүк берди. Жыйынтыгында алынган маалыматтар салыштырылып, кодсуз робототехника платформаларынын таасири талдоого алынды.

Ошентип, колдонулган методология окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүдө кодсуз робототехника платформаларынын натыйжалуулугун комплекстүү баалоого шарт түздү.

Кодсуз робототехника платформалары билим берүү процессинде жөнөкөйлүгү менен айырмаланат. Окуучулар программалоо тилин билбесе да, визуалдык элементтер аркылуу роботту башкарууга жетише алышат. Бул жөнөкөйлүк окуу процессин жеткиликтүү кылып, жаңы темаларды тез өздөштүрүүгө жардам берет.

Визуалдуулук дагы негизги артыкчылыктардын бири болуп эсептелет. Мындай платформаларда маалымат блоктор, схемалар жана графикалык элементтер аркылуу берилет. Натыйжада окуучулар алгоритмдерди көз менен көрүп, алардын логикасын жакшыраак түшүнүшөт.

Программалоосуз башкаруу мүмкүнчүлүгү окуучуларга татаал синтаксисти үйрөнбөстөн эле практикалык иштерди аткарууга шарт түзөт. Мисалы, Scratch жана Tinkercad сыяктуу платформалар блокторду бириктирүү аркылуу башкарууну камсыз кылат. Бул ыкма окуучулардын кызыгуусун арттырып, активдүү катышуусуна өбөлгө түзөт [10].

Кодсуз робототехника платформалары окуучулардын анализ жүргүзүү жөндөмүн өнүктүрөт. Окуучулар берилген тапшырманы бөлүктөргө ажыратып, ар бир кадамды өз алдынча карап чыгышат. Бул болсо системалуу ой жүгүртүүгө алып келет.

Салыштыруу көндүмү да активдүү калыптанат. Окуучулар ар кандай чечимдерди салыштырып, кайсы алгоритм натыйжалуу экенин аныктоого аракет кылышат. Натыйжада логикалык тандоо жасоо жөндөмү жогорулайт.

Себеп-натыйжа байланышын түшүнүү процесси да маанилүү роль ойнойт. Окуучулар ар бир аракеттин натыйжасын байкап, туура же туура эмес чечимдердин себептерин аныкташат. Бул алардын ой жүгүртүүсүн тереңдетип, аналитикалык деңгээлге чыгарат.

Практикалык иштер кодсуз робототехниканы өздөштүрүүнүн негизги бөлүгү болуп саналат. Робот чогултуу процесси окуучуларга техникалык жана логикалык көндүмдөрдү айкалыштырып колдонууга мүмкүндүк берет. Алар деталдарды туура бириктирип, роботтун иштөө принциптерин түшүнүшөт.

Алгоритм түзүү тапшырмалары логикалык ой жүгүртүүнү түздөн-түз өнүктүрөт. Окуучулар белгилүү бир максатка жетүү үчүн кадамдардын тизмегин түзүшөт. Бул процесс алардын пландоо жана системалаштыруу жөндөмүн бекемдейт.

Оюн аркылуу окутуу ыкмасы окуучулардын кызыгуусун жогорулатат. Роботту башкаруу элементтери оюн формасында берилгенде, окуучулар тапшырмаларды жеңил кабыл алып, активдүү катышышат. Мындай ыкма билимди бекемдөөгө жана практикалык көндүмдөрдү өнүктүрүүгө жардам берет.

Изилдөөнүн жыйынтыгында окуучулардын жетишкендиктери байкалды. Кодсуз робототехника платформаларын колдонгон топто логикалык ой жүгүртүү деңгээли жогорулаганы аныкталды. Алар тапшырмаларды тез жана туура аткарууга жетише башташты.

Салыштырма анализ көрсөткөндөй, эксперименттик топ контролдук топко караганда жакшы натыйжаларды көрсөттү. Окуучулардын өз алдынча иштөө жөндөмү, анализ жүргүзүү жана көйгөйлөрдү чечүү көндүмдөрү кыйла жакшырды [15].

Жыйынтыктап айтканда, кодсуз робототехника платформаларын колдонуу окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүдө натыйжалуу курал экендиги далилденди.

Изилдөөнүн жыйынтыктарына таянып, кодсуз робототехника платформаларын билим берүү процессине натыйжалуу киргизүү үчүн төмөнкү сунуштар иштелип чыкты.

Биринчи кезекте мугалимдер кодсуз робототехника платформаларынын мүмкүнчүлүктөрүн терең өздөштүрүүсү зарыл. Бул үчүн квалификацияны жогорулатуу курстарына катышуу жана практикалык көндүмдөрдү өнүктүрүү маанилүү. Ошондой эле сабактарды уюштурууда интерактивдүү ыкмаларды колдонуу сунушталат - мисалы, топтук иштер, долбоордук тапшырмалар жана оюн элементтери. Мугалим окуучуларга даяр жоопту бербестен, багыт көрсөтүүчү ролду аткарганы туура. Мындан тышкары, ар бир окуучунун деңгээлин эске алуу менен дифференцияланган тапшырмаларды берүү натыйжалуу болот.

Окуу жайлар заманбап технологиялык базаны түзүүгө көңүл бурушу керек. Тактап айтканда, робототехника үчүн керектүү жабдууларды камсыз кылуу жана санариптик чөйрөнү өнүктүрүү маанилүү. Ошону менен бирге окуу программаларына кодсуз робототехника элементтерин интеграциялоо сунушталат. Мектептерде жана колледждерде атайын лабораторияларды уюштуруу - окуучулардын практикалык ишмердүүлүгүн кеңейтет. Мындан тышкары, мугалимдер үчүн методикалык колдоо көрсөтүү жана тажрыйба алмашуу платформаларын түзүү зарыл.

Билим берүү программаларын иштеп чыгууда кодсуз робототехникага өзүнчө көңүл буруу керек. Программалар логикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө багытталып, этап-этабы менен татаалдашкан тапшырмаларды камтуусу зарыл. Ошондой эле визуалдык программалоо чөйрөлөрүн колдонуу сунушталат, мисалы Scratch жана Tinkercad [6; 7; 10]. Программалар теория менен практиканы айкалыштырган формада түзүлүп, ар бир тема

боюнча практикалык иштер жана тесттер камтылышы керек. Мындан тышкары, STEM багытындагы интеграцияны күчөтүү - билим берүүнүн сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт.

Жыйынтыгында, сунушталган чараларды ишке ашыруу кодоуз робототехника платформаларын натыйжалуу колдонууга жана окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө шарт түзөт.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР

1. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику. 5–6 классы. Практикум. – М.: Бинوم. Лаборатория знаний, 2014. – 292 с.
2. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 1–4 классов. – М.: Бинوم. Лаборатория знаний, 2012. – 292 с.
3. Bagdasaryan L.S. Organization of additional education (Educational robotics): laboratory practical course. – Stavropol: NCFU, 2023. – 210 p.
4. Голиков Д. Scratch 3 для юных программистов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2020. – 168 с.
5. Ибашова А.Б., Сулейменова Л.А. Информатика жана АКТ окутуунун теориялык негиздери. – Шымкент, 2021. – 152 б.

Илимий макалалар

6. Asilmametova R.D., Ibashova A.B., Bajyrbekova L.M. Scratch программасы аркылуу окуучулардын эсептөөчү ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү. – Шымкент, 2021.
7. Sydykova Zh.I., Ibashova A.B. Scratch негизинде SMART билим берүү чөйрөсүн түзүү. – Шымкент, 2021.
8. Ibashova A.B., Belessova D. Scratch жана робототехника курстарынын билим берүү чөйрөсү. – Sciences of Europe, 2022.
9. Мунбаева А. Education 4.0 жана заманбап педагогикалык ыкмалар. – 2023.
10. Resnick M. et al. Scratch Community Blocks: Supporting children as data scientists. – 2017.
11. Sakai A. et al. PythonRobotics: Open source robotics algorithms. – 2018.
12. Michalopoulos P. et al. STEM жана Arduino негизинде робототехника. – 2022.
13. Plaza P. et al. STEM and educational robotics using Scratch. – IEEE EDUCON, 2019.
14. Yulianti D. et al. Scratch негизинде STEM окутуу ыкмасы. – JPII, 2022.
15. Alimisis D. Educational robotics research in STEM education. – International педагогикалык изилдөөлөр, 2013.

Интернет булактар

16. Arduino расмий сайты: <https://www.arduino.cc>
17. Scratch платформасы: <https://scratch.mit.edu>
18. Tinkercad платформасы: <https://www.tinkercad.com>